

ЎРТА ОСИЁДА ХОНЛИКЛАР ВА МУСТАМЛАКА ДАВРЛАРИДА ЕРГА ДОИР ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ

Базарбаев Акмал

ЎзР ФА Абу Райхон Бериуний номидаги Шарқшунослик институти

akmal.bazarbaev@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада XVI – XX аср бошларида ернинг ҳуқуқий мақоми қай даражада ўзгарганлиги таҳлил қилинган. Муаллиф Ўрта Осиё хонликлари ва мустамлака даврида суғориладиган, лалмикор ва жамоа ерларига оид ҳуқуқий муносабатларни қиёсий таққослайди.

Калит сўзлар: Туркистон, Ўрта Осиё хонликлари, Россия империяси, ер турлари, ернинг ҳуқуқий мақоми, ердан фойдаланиш.

Abstract: This article examines how the legal status of land evolved from the 16th to the early 20th century. The author compares the legal frameworks surrounding irrigated, *lalmikor*, and communal lands during the Central Asian khanates and the colonial periods.

Keywords: Turkestan, Central Asian khanates, Russian Empire, land types, legal status of land, land use.

Ўрта Осиё хонликлари даврида қозилик институтлари ер муносабатларини тартибга солиб турган бўлса, Россия империяси даврида бу жараёнлар мустамлака маъмурияти томонидан назорат қилинган. Бошқача айтганда, ҳатто ер муносабатлари шариат асосида тартибга солиниши давом этаётган бўлса-да, мустамлака маъмурияти бош назоратчи бўлиб қолди. Бу ҳолатда ер муносабатларининг моҳияти хонликлар давридаги ер муносабатларидан кескин фарқ қилган. Яъни, ер муносабатларида даъвогар ва жавобгарнинг ҳуқуқлари деярли ўзгаришсиз қолган бир вақтда, бу мулк ҳуқуқларини тартибга солиб турувчи муассасалар ва уларнинг иш ваколатларида кескин ўзгаришлар рўй берди.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida erdan foydalaniش va unga egalik qiliش b'yyicha mahsus qonun hujjatlari i'ukligi hamda mavjud tartiblar aniq va tushunarli emasligi sababli bu t'ug'risida aniq fikr bildiriш qiyin. Sohani faqatgina u'sha davrda yshaagan tadqiqotchi e'ki amaldor tomondan e'zilgan ma'lumotlar asosida u'rganiш muhim. Shuningdek, erga egalik qiliш va undan foydalaniш b'yyicha ishlarни u'z ichiga olgan arxiv hujjatlari orqali biliш mumkin. Ma'lumki, u e'ki bu шахs tomondan berilgan ma'lumotlar odatda faqatgina u'sha ma'lumot beruvchi шахs nuqtai nazaridan berilib, uning fikrlarini ifodalaydi.

U'рта Osiё хонликлари davrida ma'halлий a'holining shariat e'ki ma'halлий odatga asoslangan har bir er turidan foydalaniш va unga egalik qiliш b'yyicha u'z tartiblari mavjud b'ulgan. Su'forma erlardan foydalaniш tartibiga doir munosabatlar Rossiya imperiyasi davrida ham deyarli u'zgarishsiz amalda q'llanib kelingan. Chunki su'forma erlarning ma'lum bir шахslarga biриктирилган va ularning erdan foydalaniш hamda unga egalik qiliш huquqlari huquqiy hujjatlarda u'z aksini topgan. Shu sababli su'foriladigan erlardan olinadigan soliq miqdori va soliq turlarida u'zgarishlar sodir b'uldi, biroq ulardan foydalaniш va egalik qiliшdagi huquqiy jaraёнlarda transformatsiya yuz beradi. Biroq bu jumalani lalмикor er va jamoa erlaridan foydalaniш hamda unga egalik qiliш masalasida q'llab b'ulmaydi. Chunki uшbu er turlaridan foydalaniш va unga egalik qiliш k'uproq huquqiy hujjatlar asosida emas, balki ma'halлий odat va o'zaki guvo'qlik asosida ishlagan m'uljalangan edi. Mazkur er turlarining huquqiy hujjatlari mavjud b'ulsa-da, bu davrda amalga oshirilgan agrar siёsat, yuzaga kelaётgan yangi iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar bu er turlaridan foydalaniш hamda unga egalik qiliш masalalariga ta'sir etmasdan qoladi. Shu sababli jamoa va lalмикor erlardan foydalaniш tartiblarining evolyutsiyasini mikrotarixiy ta'hlildan foydalaniб k'ursatiш mumkin. Chunki bir tomondan bu masalalarni tadqiq qiliш uchun faqatgina ma'lum bir er munosabatlari doir arxiv hujjatlari

мавжуд бўлса, иккинчи томондан микротарих ушбу муносабатларни яққолроқ кўрсатиб бера оладиган илмий тадқиқот усули ҳисобланади.

Ерлардан одатда бир шахс ёки маълум жамоа томонидан биргаликда фойдаланилган. XIX аср охири – XX аср бошларида ерга эгалик қилиш ва ундан фойдаланишни тасдиқловчи икки хил йўл мавжуд бўлган. Биринчиси, қозилар томонидан берилган васиқа ҳужжатлари бўлиб, у маълум ерга эгалик қилиш ва фойдаланиш ҳуқуқини берган. Бундай ҳолда одатда ерлар олди-сотди ёки мерос орқали бир шахсдан иккинчи шахсга ўтган. Иккинчиси ҳужжатга асосланмасдан, балки фақат оғзаки хотира ва гувоҳликка асосланган. Ерга ишлов бериш ва янги ерларни очиш орқали ерга эгалик қилиш мумкин бўлган. Бунда деҳқон ушбу ердан маълум давр давомида фойдаланган, бироқ уни хусусий мулк сифатида олмаган.

Ердан фойдаланиш даври турли ҳудудларда ва турли манбаларда ҳар хил кўрсатилган. Айрим манбаларда бўш ётган ердан фойдаланиш даври 15 йил қилиб кўрсатилган бўлса [1:1-12], бошқа манбаларда бу давр 90 йил деб ҳисобланган [2:24]. Агар бир авлод вакиллари маълум давр давомида ерга ишлов берса, ушбу ер мазкур авлод вакилининг мулки ҳисобланган, яъни ҳар бир ер эгаси ўзининг ушбу ерга нисбатан ҳуқуқи ердан фойдаланиш муддатига боғлиқ бўлган. Шундан сўнг ерга бўлган ҳуқуқ худди суғориладиган ерларга бўлган ҳуқуқдек бир хил бўлган. Бошқача айтганда, мулкнинг авлоддан авлодга ўтиши ва олди-сотди орқали бир шахсдан иккинчи шахсга ўтиши қозилик судларининг ҳужжатлари орқали амалга оширилган [2:24]. Бунда ердан фойдаланувчи қози олдида тўртта қўшнисини олиб келган ва мазкур гувоҳлар уларнинг ерлари мазкур шахснинг ерлари билан чегарадош эканлиги ҳамда бу ер шу шахс томонидан фойдаланиб келинаётганлиги тўғрисида гувоҳлик берган. Шундан сўнг ердан фойдаланувчига ерга эгалик қилувчи ҳужжат берилган. Ушбу шахс аввал ердан фақатгина фойдаланган бўлса, энди эгалик қилиш ҳуқуқини ҳам олган.

Агар айрим ерлардан бир шахс фойдаланган ёки эгалик қилган бўлса, бошқа ерлардан маълум қишлоқ ёки уруғ жамоалари биргаликда фойдаланган. Жамоа

ер майдонлари бир нечта майда қисмларга – чекларга бўлинган ва кейин улар қуръа ташлаш орқали жамоа аъзолари ўртасида тақсимланган. Агар жамоа аъзолари ушбу чек ерларида боғ, уй қурган ёки чек ерни девор билан ўраб чиққан бўлса авлоддан авлодга ўтиш орқали эгалик қилиш мумкин бўлган [6:21]. Бу вазият хусусий мулкнинг бир шакли эканлигини англатмайди. Маълум бир жамоа ёки хонадон аниқ бир ер майдонидан авлоддан авлодга ўтиш ҳуқуқи орқали фойдаланган. Одатда ушбу ер майдони шахснинг ҳовлисига яқин жойда жойлашган ва ер эгаси унга ишлов бериш орқали ўзининг фойдаланиш тасарруфига ўтказган. Шундан сўнг ушбу ер унинг авлоди томонидан наслдан наслга ўтиш орқали фойдаланилган, бироқ уларда ерни сотиш ҳуқуқи мавжуд бўлмаган. Агар ер эгасининг ўғли бўлмаса ва қизи ердан фойдаланувчи бошқа жамоа вакилига турмушга чиқса, наслдан наслга ўтиб фойдаланиб келаётган бу ердан ажралган ҳамда мазкур ер жамоа тасарруфига ўтган [4:177].

XIX асрнинг иккинчи ярмида Жиззах уездида лалмикор ерларга эгалик қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича маҳаллий аҳолининг бир қанча тартиблари мавжуд бўлган. Жумладан, турли баҳсларнинг олдини олиш ҳамда ерга эгалик қилиш мақсадида лалмикор ерлар маълум ер эгаларига ҳужжатлар орқали тасдиқланиб берилган ва натижада бегона шахс ушбу ерга даъво қилолмаган. XIX асрда маҳаллий аҳолининг ҳовлилар рўйхати юргизилган бўлиб, унда лалмикор ер эгаларининг исмлари ҳам кўрсатилиб ўтилган. Жиззах уезди таркибида бўлган Янгиқўрғон қозилик судларининг акт китобларидан шу нарса кўринадики, маҳаллий аҳоли орасида лалмикор ернинг олди-сотдиси мустақил тарзда олиб борилган бўлиб, мулкнинг бир шахсдан иккинчи шахсга ўтиши қозилик судларининг ҳужжатлари орқали олиб борилган [2:24]. Суғориладиган ва суғорилмайдиган шудгор ерлар одатда қўрғонлар ёнида жойлашган ва улар маълум хонадон томонидан фойдаланилган. Хўжанд уездининг Совот волостида айрим овул-хонадонлар шудгор майдонларига Ўрта Осиё хонликлари даврида берилган васиқа ҳужжати орқали эгалик қилган ва бу ҳужжат ушбу ер тўлиқ уларга тегишли эканлигини билдирган [3:26]. Суғорилмайдиган шудгор ер одатда ёш оилалар ўртасида ишлов бериш учун

тақсимланмаган, бундай ҳолларда эса ёш оила бошлиғи қишки ҳудуд учун қулай ҳайдаладиган ер қидирган [3:25-26].

Шу билан бирга айрим лалмикор ерлардан фойдаланиш ҳуқуқи маълум давр давомида бирон шахс томонидан ушбу ерга ишлов бериш жараёнига боғлиқ бўлган. Бу ҳолатда ердан фойдаланиш ҳуқуқи ҳужжатлар орқали тасдиқланмасдан, балки оғзаки хотирага асосланган. XX аср бошларида этнографик тадқиқот олиб борган Н. Вирский аҳолидан суриштириб шуни аниқлайдики, агар бир авлод вакиллари 90 йил давомида маълум бир лалмикор ерга ишлов берса, ушбу ер мазкур авлод вакилининг мулки ҳисобланган, яъни ҳар бир ер эгаси ўзининг ушбу ерга нисбатан ҳуқуқи ердан фойдаланиш муддатига боғлиқ бўлган. Шундан сўнг лалмикор ерга бўлган ҳуқуқ худди суғориладиган ерларга бўлган ҳуқуқдек бир хил бўлган. Бошқача айтганда, мулкнинг авлоддан авлодга ўтиши ва олди-сотди орқали бир шахсдан иккинчи шахсга ўтиши қозилик судларининг ҳужжатлари орқали амалга оширилган [2:24]. Бундай тартиб Жиззах уездининг бошқа ҳудудларида ҳам мавжуд бўлган. Жумладан, Чордор волостига қарашли Сирдарёнинг бўйларида кенг жойлар мавжуд бўлиб, бўш майдонлар ҳудудда деҳқончилик қилиш орқали маълум шахснинг ихтиёрига ўтган [3:26]. К.К.Пален ҳам ўзининг ҳисоботида уезднинг Чордор волостида лалмикор ерлар бирон шахс томонидан маълум муддат фойдалангандан сўнг унинг мулкига айланганлигини таъкидлайди. Шунингдек, у лалмикор ерлар бирон шахснинг хусусий мулкига айлангандан сўнг уни ижарага бериш мумкин бўлганлигини, бироқ лалмикор ер майдонини сотиш мумкин бўлмаганлигини айтиб ўтади [5:106].

Хулоса қилиб айтганда, Бухоро амирлиги, Хива хонлиги ва Қўқон хонлиги даврида мавжуд бўлган ер муносабатлари мустамлака даврига келиб бир қанча ўзгаришларга учраган. Назарий жиҳатдан хонликлар давридаги ерга оид ҳуқуқий тушунчалар ва тартиблар сақланиб қолинганлиги кўринади. Бироқ, амалиётда умуман бошқа тасвир намоён бўлган. Масалан, деҳқонлар ва ерга эгалик қилган ер эгалари лалмикор ерлардан фойдаланишда янги тўсиқларга дуч келган. Бундан ташқари, жамоа ерларини ҳужжатлаштириш жараёни кечган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ЎзМА, И.21-фонд, 1-рўйхат, 605-иш.
2. Вирский Н.М. Очерк Яныкурганской волости Джизакского уезда Самаркандской области // Справочная книжка Самаркандской области. Вып. X. – Самарканд, 1912.
3. Материалы по землепользованию туземного кочевого населения района Голодной степи и прилегающих местностей Ходжентского и Джизакского уездов Самаркандской области. – Ташкент: 1914.
4. Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства и землепользования в Аму-Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области. Вып. 1. – Ташкент, 1915.
5. Пален К.К. Материалы к характеристике народного хозяйства в Туркестане. Часть 1. – Санкт-Петербург, 1911.
6. Савицкий А.П. Поземельной вопрос в Туркестане. – Ташкент, 1963.